

UO'K: 744.44

TEXNIKA SOHASIDA TA'LIM OLAYOTGAN XOTIN-QIZLARNING BILIMINI SHAKLLANTIRISH

¹Yusupova Nazokat Sattiyevna, ²O'smonova Moxinur Erkinjon qizi, ³Zulunava
Mushtariybegim Ermamat qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10720943>

¹Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti. "Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish kafedrası" assistenti, ²Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti. "Elektr energiyasi va nasos stansiyalaridan foydalanish kafedrası" assistenti, ³Toshkent temir yo'l avtomabillar universiteti talabasi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. *Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir qismi bo'lib, har qanday narsa ya'ni, buyumlarni tasvirlab berish orqali, ularning o'lchamlari, shakli va ko'rinishlari haqida to'liq ma'lumot beradi. Ortogonal proeksiyalarni qayta tuzish usulida, proeksiya tekisliklarida joylashgan tasvirni o'zgartirish, almashtirish yoki aylantirish usuli orqali parallel hamda perpendikulyar (qulay) holatga keltirib, tasvirlarni yanada aniqroq o'qishimizga imkon yaratishimiz mumkin. Chizma geometriyadagi barcha metrik va pozitsion masalalarni yechimini aniqlash orqali, talabalarda muxandislik tafakkuri va fazoviy tasavvuri rivojlanib boradi hamda grafik savodxonligi oshadi.*

Kalit so'zlar: *proeksiya tekisligi, ortogonal proeksiya, aylantirish, almashtirish, o'zgartirish, o'q, haqiqiy kattalik*

Аннотация. *Начертательная геометрия является частью общей геометрии и, описывая любую вещь, то есть предметы, дает полную информацию об их размерах, форме и внешнем виде. В методе восстановления ортогональных проекций мы можем дать возможность более точного считывания изображений, изменяя, заменяя или вращая изображение, расположенное в плоскостях проекций, приводя его в параллельное и перпендикулярное (удобное) положение. Определяя решение всех метрических и позиционных задач по рисованию геометрии, у учащихся развивается инженерное мышление и пространственное воображение, повышается графическая грамотность.*

Ключевые слова: *плоскость проекции, ортогональная проекция, поворот, замена, преобразование, ось координат, действительный размер.*

Abstract. *Drawing geometry is a part of general geometry, and by describing any thing, that is, objects, it gives complete information about their dimensions, shape and appearance. In the method of reconstructing orthogonal projections, we can make it possible to read the images more accurately, by changing, replacing or rotating the image located on the projection planes, bringing it to a parallel and perpendicular (convenient) position. By determining the solution to all metric and positional problems in drawing geometry, students develop engineering thinking and spatial imagination, and graphic literacy increases.*

Keywords: *projection plane, orthogonal projection, rotation, replacement, transformation, coordinate axis, real size*

Kirish. Hozirgi davrda davlatimiz rivojlanishi uchun texnika soxalari jadal rivojlanib borayotgan vaqtda mutahassislarni tayyorlashga kuchli e'tibor qaratilmoqda. Shuning uchun muxandislik tafakkurini oshirishda asosan nazariy va amaliy bilimlar berish, bilan bir qatorda, tanlangan sohasi bo'yicha mustaqil faoliyat ko'rsata oladigan bo'lishi kerak. Talabalarni bilimi va

malakasini oshirib borish, barcha masalalarga ijodiy yondashadigan, muammoli vaziyatlarni to'g'ri tahlil qila oladigan, har qanday sharoitda o'zining mustaqil fikrini bildira oladigan, salohiyatli, mutaxassis kadrlar tayyorlash asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa bu borada xotin-qizlarimizning o'rni juda muhimdir.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi. Texnikada har qanday buyum, moslamalar, proeksiya tekisliklarida nuqta va to'g'ri chiziqdan boshlab, tekislik, geometrik shakllarni turli vaziyatlari o'rganiladi. Ortogonal proeksiyalarni qayta tuzish usullarida asosan nuqtadan boshlab, geometrik shakllarni ham o'zgartirish, aylantirish yoki almashtirish usullarda, shaklni qulay holatga keltirib olishimiz mumkin. Bu bilan biz tahlil qilmoqchi bo'lgan shaklni haqiqiy ko'rinishi haqida aniq ma'lumotga ega bo'lamiz va shu bilan birga uning haqiqiy kattaligini ham aniqlab olamiz. Quyidagi masalamizda proeksiya tekisliklarida joylashgan umumiy vaziyatdagi berilgan **(ab)** to'g'ri chiziq kesmasini o'q (**iv**) atrofida aylantirib, **(V)** frontal proeksiya tekisligiga perpendikulyar holatga keltirish hamda shu to'g'ri chiziqning haqiqiy kattaligini aniqlash masalasini ko'rib chiqamiz. Masalan, Muxandislik va kompyuter grafikasi fanidan mavzu asosida chizmani ketma-ketlik bilan bajarish jarayonini ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism. Koordinatalari orqali berilgan umumiy vaziyatdagi **ab** to'g'ri chiziq kesmasini **(V)** frontal proeksiya tekisligiga perpendikulyar holatga keltirib olamiz. Quyidagi chizmada **avbv** to'g'ri chiziqning aylantirish o'qini **iv** bilan belgilab, to'g'ri chiziqning **av** tomonini 90° ga burib olamiz, va **av**, **iv**, hamda **av^I** to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. So'ngra to'g'ri chiziqning **bv** tomonini ham huddi shunday tartibda bajaramiz. Natijada **bv^I**, **iv**, **bv** to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi. **av^I** va **bv^I** to'g'ri chiziq kesmasi o'zaro tutashtirilib, **(V)** frontal proeksiya tekisligiga perpendikulyar holatga keladi (1- chizma).

1-chizma

Frontal proeksiolovch **av^I** va **bv^I** to'g'ri chiziq kesmasini haqiqiy uzunligini ham aniqlab olishimiz mumkin. Buning uchun to'g'ri chiziqning **bv^I** nuqtasidan 90° chiziq tortib olamiz. **ah^I** dan **bh^I** gacha bo'lgan masofani (ΔY) o'lchab qo'yib, **Bo** nuqtani aniqlaymiz va **av^I** nuqta bilan tutashtiramiz. Bu yerda **av^I** bilan **Bo** o'lcham **av^I** va **bv^I** to'g'ri chiziqning haqiqiy uzunligi hisoblanadi. Bunday masalalarimiz turli vaziyatlarda beriladi.

Xulosa: Texnika sohasida bilim olayotgan xotin-qizlarning mutaxassislikni egallash darajasi biroz qiyinroq kechadi. Chunki, ba'zi bir talabalar o'qish davridayoq turmush masalalariga be'etibor emas. Ularning oilaviy muammolari birinchi darajali bo'lib qoladi. Ayol talabaning farzandi bo'lib, ma'lum vaqtda o'qishga qatnasha olmaydi. Muxandislik va mutaxassislik fanlaridan grafik ishlar, sxemalar, murakkab chizmalarni bajarishni auditoriya mashg'ulotlarida ko'rib tinglamasa, o'zi mustaqil o'zlashtirishi qiyin bo'ladi. Hozirda barcha oliygohlarning o'quv xonalarida kuzatuv kameralari mavjud. Oilali talabalarimizga onlayn (masofadan turib) dars mashg'ulotlarini ma'lum belgilangan vaqtgacha o'qitilishi tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin mashg'ulotlarga qatnashish, davomatlarini qattiq nazorat qilish zarur bo'ladi. Agar, shu jarayon amalga oshirilsa, oilali talabalarimiz bilim olishlarida yetarli darajada shart-sharoitlar yaratilgan bo'lar edi.

REFERENCES

1. Murodov SH., L.Hakimov, A.Xolmirzayev. Chizma geometriya.-T.: "TOSHKENT IQTISOD-MOLIYA", 2008.
2. U.T.Rixsiboyev,D.F.Kuchkarova,Ch.T.Shakirova,X.M.Rixsiboyeva. Chizma geometriya va muxandislik grafikasi. T. TAFAKKUR QANOTI, 2019.
3. R.Xorunov. Chizma geometriya kursi. "O'QITUCHI" NASHRYOTI. TOSHKENT – 1974.
4. Muxandislik grafikasini o'qitish metodikasi. E.I.Ro'ziyev, A. O. Ashirboyev. TOSHKENT – 2010.
5. Sh.K. Murodov. Amaliy geometriya TOSHKENT – 2021.